

Реформирование политической системы как необходимое условие обеспечения политической стабильности в современном Вьетнаме

Нгуен Дык Кыонг¹, Ты Тхи Тхоа²

¹Государственный университет управления, Москва, Российская Федерация; Академия Политики Регион II, Хошимин, Социалистическая Республика Вьетнам; ngdcuong.vn@gmail.com

²Государственный университет управления, Москва, Российская Федерация; Университет физического воспитания и спортивного образования, Хошимин, Вьетнам; tuthoahvhc@gmail.com

РЕФЕРАТ

Реформирование политической системы Вьетнама является важным механизмом поддержания политической стабильности в условиях проводимых в стране социально-экономических преобразований. В данной статье подробно рассматриваются проблемные вопросы реформ политической системы во Вьетнаме, исследуется существенное влияние этих изменений на политическую стабильность страны. Программа обновления, начавшаяся в конце 1980-х гг., стала значительным поворотом к рыночной экономике. Эти реформы заложили основу для последующих политических изменений, направленных на повышение эффективности управления и административной деятельности. Корректировки, осуществляемые постепенно и осторожно, демонстрируют стратегический подход Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) к поддержанию баланса между экономической либерализацией и политической стабильностью, обеспечивая тем самым постоянное доминирование КПВ. В статье подробно рассматриваются ключевые элементы реформ, включая совершенствование администрации и управления, реструктуризацию правовой и институциональной базы, а также регулируемое расширение участия политического и гражданского общества. Показано, как эти изменения способствуют формированию модели политического управления, которая является более эффективной, открытой и отзывчивой, тем самым укрепляя легитимность государства и доверие общества.

Ключевые слова: Вьетнам, политическая реформа, политическая стабильность, политическая модернизация, политическая система

Для цитирования: Нгуен Дык Кыонг, Ты Тхи Тхоа. Реформирование политической системы как необходимое условие обеспечения политической стабильности в современном Вьетнаме // Управленческое консультирование. 2024. № 6. С. 114–127.

Reforming the Political System as a Necessary Condition for Ensuring Political Stability in Contemporary Vietnam

Nguyen Duc Cuong¹, Tu Thi Thoa²

¹State University of Management, Moscow, Russia; Academy of Politics Region II, Ho Chi Minh City, Vietnam; ngdcuong.vn@gmail.com

²State University of Management, Moscow, Russian Federation; Ho Chi Minh City University of Physical Education and Sport, Vietnam; tuthoahvhc@gmail.com

ABSTRACT

Reforming Vietnam's political system is a crucial mechanism for maintaining political stability amid the country's ongoing socio-economic transformations. This article thoroughly examines the problematic issues of political system reforms in Vietnam, exploring the significant impact of these changes on the nation's political stability. The renewal program that began in the late 1980s marked a significant shift towards a market economy. These reforms laid the foundation for subsequent political changes aimed at improving the efficiency of governance and admin-

istrative activities. The adjustments, carried out gradually and cautiously, demonstrate the strategic approach of the Communist Party of Vietnam (CPV) in maintaining a balance between economic liberalization and political stability, thus ensuring the CPV's continuous dominance. This article provides an in-depth look at the key elements of these reforms, including the enhancement of administration and governance, the restructuring of the legal and institutional framework, and the regulated expansion of political and civil society participation. It underscores how these changes collectively contribute to forming a governance model that is more efficient, transparent, and responsive, thereby strengthening state legitimacy and public trust.

Keywords: Vietnam, political reform, political stability, political modernization, political system

For citing: Nguyen Duc Cuong, Tu Thi Thoa. Reforming the Political System as a Necessary Condition for Ensuring Political Stability in Contemporary Vietnam // *Administrative consulting*. 2024. N 6. P. 114–127.

Введение

В последние десятилетия в политической среде Вьетнама произошли существенные изменения, характеризующиеся последовательными реформами, направленными на модернизацию политической структуры и обеспечение политической стабильности. Политика обновления, проведенная в конце 1980-х гг., преобразовала централизованную плановую экономику Вьетнама в рыночную и глобально интегрированную [1]. Этот переход потребовал одновременной корректировки политической системы. Политика обновления стала поворотным моментом в истории Вьетнама, обозначив переход от жестких структур к прагматичному и адаптируемому подходу к экономическому и политическому управлению. Хотя основной целью этих изменений является реструктуризация экономики, их политические последствия весьма значительны и оказывают влияние на систему управления Вьетнамом [2]. КПВ стратегически придерживается медленного и осторожного подхода к политическим изменениям, который служит важнейшим механизмом для эффективного управления сложностями модернизации при одновременном поддержании политического порядка и стабильности.

Изучению реформ политической системы в современном Вьетнаме посвящено много изданий, в которых рассматривается многогранный характер политических, административных и правовых преобразований, проводимых с конца 1980-х гг. Ученые также уделили значительное внимание влиянию однопартийной системы Вьетнама и непреходящему наследию марксистской и ленинской идеологий на его политический ландшафт [2; 34]. Еще более обогащают эту область исследований сравнительные анализы Эдмунда Малески [15], который вникает в тонкости политической системы Вьетнама, сопоставляя ее с китайской, проливая свет на роль фракций, персонализма и законодательного поведения в таких системах. Кроме того, существует значительный объем исследований, посвященных административным реформам во Вьетнаме, с особым акцентом на таких областях, как децентрализация, приватизация и правовые реформы [16].

Тем не менее возникает критический пробел, поскольку большая часть существующих исследований не позволяет четко связать реформы политической системы с первостепенной задачей обеспечения политической стабильности во Вьетнаме. Хотя некоторые исследования, такие как «политизация найма и продвижения на государственной службе во Вьетнаме» [13], затрагивают потенциальные преимущества политизации в авторитарных режимах, включая улучшения в управлении и политическом лидерстве, им не хватает комплексной основы для понимания того, как конкретные политические реформы способствуют устойчивой стабильности во времени. В исследованиях Пейнтера [21], Нгуена [20] и Трана [30] пред-

ставлен всесторонний анализ административных реформ и их влияния на эффективность работы правительства. Эти исследования, несмотря на их ценность, часто концентрируются на количественных результатах, не углубляясь в качественные аспекты политической стабильности и доверия населения к управлению. Кроме того, хотя существующий массив исследований широко освещает центральные аспекты реформ политической системы Вьетнама, ощущается заметный недостаток в изучении социально-политических аспектов этих реформ. Критические анализы ученых Чьен и Тхань [11] затрагивают такие вопросы, как политическое участие и гражданские свободы, но не дают адекватного представления о том, как реформы изменили отношения между государством и гражданским обществом. Этот пробел особенно заметен в контексте развивающихся международных отношений Вьетнама и их влияния на внутривнутриполитические реформы.

Данная работа призвана восполнить эти критические пробелы путем подробного анализа того, как реформы политической системы Вьетнама повлияли на политическую стабильность и общественное доверие, с особым акцентом на взаимодействие между правовыми, административными и институциональными изменениями и их более широкими социальными последствиями. Эти реформы повышают эффективность и открытость администрации, а также способствуют развитию более подотчетной и отзывчивой системы управления. Целью данной статьи также является практический анализ реформы политической системы как инструмента поддержания политической стабильности в современном Вьетнаме. Кроме того, в ней будут проанализированы возможные последствия этих реформ для будущего развития политической среды Вьетнама, учитывая нынешнюю необходимость корректировки и управления как внутренними, так и внешними силами.

Обзор исторического контекста реформирования политической системы во Вьетнаме

История реформирования политической системы Вьетнама неразрывно связана с более широким историческим, экономическим и социальным контекстом. С момента принятия политики обновления в 1986 г. управление и политическая стратегия Вьетнама претерпели существенные изменения, свидетельствующие о значительных трансформациях. В структуре политической системы современного вьетнамского общества можно выделить три основных типа учреждений. Во-первых, это политические организации, к которым относятся Коммунистическая партия Вьетнама и государственные органы Социалистической Республики Вьетнам. Эти учреждения играют центральную роль в управлении страной и формировании государственной политики. Во-вторых, существуют общественно-политические организации, такие как Отечественный фронт Вьетнама и входящие в его состав организации, включая Союз молодежи, Ассоциацию вьетнамских женщин, Союз ветеранов, Ассоциацию фермеров Вьетнама и профсоюзы. Эти организации способствуют мобилизации общественной поддержки и обеспечивают участие различных слоев населения в политическом процессе. В-третьих, социальные организации, к которым относятся экономические объединения, профессиональные организации, Ассоциация журналистов Вьетнама и Союз научно-технических ассоциаций Вьетнама, играют важную роль в развитии гражданского общества и обеспечении специализированной поддержки и консультаций в различных сферах общественной жизни. В целом политическая система Вьетнама действует по принципу «Партия руководит, народ главенствует, государство управляет». Организация и функционирование политической системы находятся под строгим контролем партии, аналогично советской системе.

Политика обновления стала значительным изменением по сравнению с предыдущей практикой. Шестой национальный съезд КПВ принял ее с двойной целью: омо-

ложение экономики и модернизация политической системы для эффективной адаптации к меняющемуся глобальному ландшафту [4]. Хотя основной акцент был сделан на экономических преобразованиях, таких как переход к рыночной экономике, была также признана необходимость политической реформы, чтобы поддержать новую экономическую политику и обеспечить долгосрочное процветание. В политическом плане правительство предприняло шаги по децентрализации административных полномочий, повышению прозрачности и совершенствованию правовой среды, чтобы способствовать рыночной активности и росту частного сектора. За это время были внесены изменения в законодательство, направленные на развитие системы управления, основанной на правилах, сокращение бюрократии и повышение эффективности государственных институтов [17]. Политические реформы во Вьетнаме отличаются взвешенным и тщательным подходом. КПВ сохраняет ключевую позицию в управлении страной, оберегая свое влияние от подрыва любыми изменениями в политической системе [9]. Партия стремится достичь гармоничного равновесия между расширением политической сферы и сохранением достаточной власти для обеспечения стабильности и преемственности [14].

Принятие Вьетнамом Конституции 1992 г. (с поправками и дополнениями 2001 г.) и Конституции 2013 г. стало важным достижением на пути реформы политической системы. Целью пересмотра Конституции было защитить экономические интересы Вьетнама, подтвердить приверженность правительства правам человека и верховенству закона, а также заложить основу для более современной и гибкой системы управления. В течение этого времени КПВ старалась ответить на возникающие трудности и давление, сохраняя при этом свои позиции ведущей силы в политической системе [5; 29]. Партия проводила внутренние реформы, чтобы повысить свою эффективность, восприимчивость и открытость в соответствии с более широкими целями национального развития и модернизации.

Процесс реформирования политической системы Вьетнама характеризовался постепенным и прагматичным подходом, демонстрирующим тщательный баланс между осуществлением необходимых изменений для стимулирования экономического роста и социального прогресса и обеспечением политической стабильности и контроля, которые КПВ считает важнейшими. Реформы во Вьетнаме значительно изменили методы управления страной, заложив основу для постоянных корректировок и попыток модернизации с учетом как местных, так и международных факторов.

Оценка реформ политической системы и их влияния на политическую стабильность в современном Вьетнаме

В современном Вьетнаме политическая стабильность является не только показателем, но и основой экономического процветания, а также результатом успешного внедрения политических реформ в систему управления и общества. Исследование направлено на изучение многообразной динамики этих реформ с учетом таких элементов, как административные и управленческие реформы, институционализация законодательства, участие гражданского общества и способность политического ландшафта адаптироваться к глобальному давлению.

Административная реформа и реформа управления

Важнейшим компонентом изменения политической системы Вьетнама является модернизация административных и управленческих структур. Проведение децентрализации, оптимизация государственных процедур и борьба с коррупцией повысили эффективность и адаптивность государства, способствуя тем самым политической

стабильности [27]. С конца 1980-х гг. во Вьетнаме начался процесс комплексной административной реструктуризации, направленный на повышение эффективности, прозрачности и соблюдения государственных стандартов. В условиях перехода к рыночной экономике эти реформы крайне важны [11]. Они требуют адаптируемой и эффективной административной структуры, способствующей быстрым экономическим и социальным преобразованиям.

Основная цель административной реформы во Вьетнаме — децентрализация власти, чтобы повысить близость правительства к народу и эффективно учитывать конкретные требования и обстоятельства сообществ. Процесс перехода от системы с высокой степенью централизации к более децентрализованной модели управления включает в себя делегирование полномочий и обязанностей провинциям и местным органам власти [22]. Децентрализация направлена на повышение качества предоставления государственных услуг путем предоставления местным органам власти возможности адаптировать свою политику и услуги в соответствии с особенностями и потребностями своих районов. Кроме того, она направлена на повышение ответственности и открытости местных органов власти путем установления более прямой подотчетности перед жителями.

В рамках процесса децентрализации реализуются инициативы по упорядочению административных процедур и минимизации бюрократии, что приводит к повышению эффективности государственного управления. Правительство Вьетнама реализовало множество инициатив и стратегий, направленных на упрощение административных процессов, отмену ненужных норм и снижение уровня бюрократии. Цель такого упрощения — оптимизировать деятельность компаний, стимулировать инвестиции, повысить конкурентоспособность страны, а также улучшить качество и доступность государственных услуг для всех граждан [6]. Кроме того, во Вьетнаме административная реформа была направлена на повышение институционального потенциала и создание компетентной государственной службы. Для повышения компетентности и профессионализма государственных служащих были внедрены программы обучения, эффективные системы управления, селективный набор и продвижение по службе на основе заслуг. Эти программы направлены на то, чтобы административный механизм мог эффективно проводить новую политику, адаптироваться к меняющимся условиям и удовлетворять растущие ожидания и потребности как населения, так и предприятий.

Многоаспектный характер административной реформы и реформы управления во Вьетнаме оказывает значительное влияние на политическую стабильность. Эти реформы повысили эффективность, подотчетность и оперативность правительства, что привело к улучшению результатов политики и росту удовлетворенности населения [33]. Однако проведение этих реформ наталкивается на препятствия, такие как оппозиция со стороны устоявшихся групп, ограниченность ресурсов и трудности в синхронизации политики и деятельности между различными уровнями правительства [29].

Прозрачность и подотчетность — важнейшие компоненты административных преобразований во Вьетнаме. Усилия по повышению открытости деятельности правительства, такие как внедрение законодательства о публичном распространении информации и вовлечение граждан в процессы принятия решений, имеют решающее значение для укрепления доверия общества и повышения легитимности государства [31]. Реализация мер по борьбе с коррупцией, таких как создание антикоррупционных органов и принятие всеобъемлющего антикоррупционного законодательства, необходима для устранения одного из основных препятствий на пути к эффективному управлению и политической стабильности.

Административная реформа и реформа управления во Вьетнаме играют важнейшую роль в перестройке политической системы страны и оказывают существенное

влияние на ее политическую стабильность. Хотя эти изменения привели к значительному повышению эффективности, открытости и отзывчивости правительства, они также создают препятствия, требующие постоянного внимания и адаптации [28; 32]. Эффективность этих реформ в повышении политической стабильности будет зависеть от способности правительства последовательно повышать и осуществлять административные улучшения, справляться с внутренним и международным давлением и гарантировать, что процесс реформ остается всеобъемлющим, всеохватным и адаптируемым к растущим ожиданиям и требованиям вьетнамского населения [23].

Институциональная и правовая реформа

Правовая и институциональная реформа во Вьетнаме является важнейшим аспектом более широкой реформы политической системы, от которой во многом зависит политическая стабильность страны. Переход, вызванный политикой обновления, не только стимулирует экономическую либерализацию, но и требует переоценки правовых и институциональных рамок для укрепления рыночной экономики в рамках политического контекста [24; 27]. Эти реформы направлены на создание правовой системы, основанной на правилах, повышение эффективности и подотчетности институтов, а также на обеспечение соответствия механизмов управления текущим потребностям.

В центре внимания правовой реформы во Вьетнаме находится стремление тщательно проанализировать законы и нормативные акты, чтобы создать прозрачную, предсказуемую и справедливую правовую среду. Это требует внедрения нового и изменения действующего законодательства в различных сферах, таких как бизнес, трудовые отношения, права собственности и гражданство с целью приведения их в соответствие с мировыми нормами. Создание проработанной правовой базы имеет решающее значение для обеспечения четкого руководства экономической деятельностью, защиты прав и интересов физических и юридических лиц, а также создания основ для устойчивого развития общества.

Когда речь заходит об институциональной реформе во Вьетнаме, особое внимание уделяется изменениям в законодательстве. Основная цель — реструктуризация государственных органов для улучшения управления и предоставления государственных услуг [29]. Институциональные реформы направлены на укрепление потенциала для эффективной реализации новых законов и политики, обеспечивая преобразование правовых мандатов в конкретные меры управления. Этот процесс включает в себя укрепление судебных и правоохранительных органов для обеспечения верховенства закона, модернизацию государственного управления для повышения эффективности и оптимизации бюрократического аппарата, а также укрепление регулирующих органов для контроля за рыночной деятельностью и защиты интересов потребителей и окружающей среды.

В институциональных и правовых реформах Вьетнама большое внимание уделяется прозрачности и подотчетности, что имеет решающее значение для их эффективности. Усилия, направленные на борьбу с коррупцией, совершенствование управления государственными финансами и создание механизмов общественного контроля и участия, играют важнейшую роль в укреплении доверия к политической системе и стабильности [28]. Эти меры включают в себя принятие законодательства против коррупции, создание специальных антикоррупционных агентств и пропаганду прозрачного управления с помощью таких инициатив, как обеспечение доступа общественности к информации и поощрение обратной связи с гражданами по вопросам деятельности и политики правительства. Правовые и институциональные реформы во Вьетнаме также учитывают важность социальной справедливости

и равенства, понимая, что политическая стабильность тесно связана с восприятием и реальным положением дел с равенством и справедливостью в обществе. Были усовершенствованы правовые нормы для обеспечения равных возможностей, защиты уязвимых групп населения и борьбы с экономическим и социальным неравенством. Институциональные рамки были изменены, чтобы улучшить предоставление социальных услуг, эффективно управлять программами социального обеспечения и удовлетворять потребности разнообразного и развивающегося населения.

Взаимосвязь между правовой реформой, институтами и экономической политикой играет решающую роль в поддержании политической стабильности во Вьетнаме. Гармонизируя правовые и институциональные основы, правительство стремится создать благоприятную атмосферу для устойчивого экономического роста, инвестиций и социального развития. Эта гармонизация предполагает тщательное сочетание рыночной экономической политики с правовыми и институциональными мерами. Эти меры направлены на регулирование экономической деятельности, защиту трудовых прав, содействие экологической устойчивости и повышение социального благосостояния.

Кроме того, правовые и институциональные реформы во Вьетнаме определяют растущую интеграцией страны в мировую экономику и международное сообщество. Корректировка правовых и институциональных структур необходима Вьетнаму для приведения их в соответствие с международной практикой и нормами, как того требуют его обязательства по международным договорам и соглашениям [27]. Такое глобальное участие оказывает двоякое влияние на политическую стабильность. С одной стороны, оно служит внешней движущей силой для реформ и модернизации. С другой стороны, оно создает новые проблемы и сложности, связанные с удовлетворением как внутренних, так и международных ожиданий.

Различные проблемы, возникающие при проведении правовых и институциональных реформ во Вьетнаме, весьма существенны. Они связаны с поиском баланса между скоростью реформ и способностью институтов адаптироваться к новым нормативным требованиям [22]. Важно, чтобы реформа была комплексной и отвечала потребностям всех слоев общества. Кроме того, крайне важно учитывать политические и экономические интересы, влияющие на процесс реформ. Эффективность этих реформ в укреплении политической стабильности зависит от способности правительства решить эти проблемы, обеспечить согласие и сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, а также создать институциональную силу, необходимую для поддержания устойчивого долгосрочного развития и стабильности.

Участие в политической жизни и гражданском обществе

Политическая деятельность и участие гражданского общества во Вьетнаме претерпели существенные изменения, особенно в рамках более широких реформ политической системы в период обновления [19]. Эти изменения имеют решающее значение для формирования политической стабильности в стране, предоставляют новые возможности для участия общественности и изменяют динамику отношений между правительством и народом [28]. Политическая система Вьетнама адаптируется к текущим потребностям управления и социально-экономическому росту благодаря расширению политического участия и постепенному формированию более динамичного гражданского общества.

Процесс политического участия во Вьетнаме характеризуется медленным, но последовательным переходом к более инклюзивным и всеобъемлющим институтам управления. Мотивацией этого шага является осознание того, что достижение

устойчивого развития и политической стабильности зависит от активного вовлечения граждан в политический процесс. Соответственно, предпринимаются усилия по созданию возможностей для открытого обсуждения, консультаций и вовлечения в процесс принятия решений. Эти усилия проявляются в различных формах, например, в организации общественных форумов, поиске общественного мнения по законодательным идеям и содействии вовлечению граждан в деятельность местных органов власти.

Роль и влияние гражданского общества во Вьетнаме, которые исторически были ограничены из-за однопартийной системы, постепенно, но ощутимо расширяются. Постепенное ослабление правительственных ограничений в отношении организаций гражданского общества привело к увеличению их количества и разнообразия. Организации гражданского общества во Вьетнаме становятся все более влиятельными в решении социальных проблем и участии в политических дискуссиях. Они охватывают широкий спектр областей, включая экологическую активность, социальное обеспечение, юридическую помощь и развитие сообществ [7; 3]. Расширение сектора гражданского общества, хотя он все еще подвержен ограничениям со стороны государства, свидетельствует о переходе к более прозрачному и партисипативному политическому климату.

Динамичные отношения между государством и гражданским обществом во Вьетнаме подчеркивают сложный характер процесса реформирования политической системы [35]. С одной стороны, государство признает важность гражданского общества для повышения социального благосостояния, улучшения управления и культивирования демократических принципов. Однако существует разумная стратегия контроля за ростом гражданского общества, чтобы оно гармонизировало с официальной властью, а не представляло для нее угрозу [8]. Хрупкое равновесие, описанное здесь, отражает причины, лежащие в основе реформы политической системы во Вьетнаме. Эта реформа направлена на расширение участия граждан в управлении и обеспечение прозрачности, но в то же время ставит во главу угла необходимость политической стабильности и контроля.

Изменения оказывают комплексное воздействие на политическую стабильность во Вьетнаме. Повышение политической активности и вовлеченности гражданского общества способствуют политической стабильности, создавая возможности для публичных выступлений, социальной мобилизации и укрепляя способность правительства реагировать на требования и проблемы населения. Эти достижения могут привести к совершенствованию и повышению информированности при разработке политики, росту доверия населения к политической системе и снижению числа социальных конфликтов. Тем не менее, процесс развития гражданского общества и вовлечения в политическую жизнь сопряжен с определенными трудностями, поскольку требует от государства эффективной работы с широким спектром точек зрения и интересов, разрешения основных споров и обеспечения продуктивности и стабильности процесса участия.

Кроме того, повышенная активность политического и гражданского общества во Вьетнаме должна рассматриваться в более широких рамках глобального влияния и технологического прогресса [10]. Появление цифровых средств массовой информации и коммуникационных технологий не только произвело революцию в сфере участия политиков и гражданского общества в политических и социальных реформах, но и обеспечило более широкое распространение, мобилизацию и обмен информацией. Хотя современные технологии открывают новые возможности для участия граждан в реформах и политической коммуникации, они также создают препятствия с точки зрения управления и стабильности. Поэтому необходимо разработать гибкую политику, которая позволит эффективно использовать их возможности и в то же время смягчить опасности.

Политическая активность и участие гражданского общества в реформах играют решающую роль в изменении политической системы Вьетнама и оказывают существенное влияние на ее политическую стабильность. Стремление Вьетнама к созданию более партисипативной, отзывчивой и динамичной модели управления проявляется в постепенном расширении политического пространства и укреплении гражданского общества, особенно в контексте социальных и экономических реформ [29]. Эти изменения, хотя и обогащают политическую и социальную структуру страны, требуют тщательного управления, чтобы гарантировать, что они укрепляют, а не ослабляют политический порядок и стабильность. Участие политиков и гражданского общества в процессе реформ будет и впредь играть решающую роль в определении траектории устойчивого развития и стабильности Вьетнама по мере того, как страна будет решать задачи реформ и модернизации.

Задачи реформы политической системы, направленной на обеспечение политической стабильности в современном Вьетнаме

Попытка реформировать политическую систему современного Вьетнама с целью поддержания политической стабильности наталкивается на множество препятствий. Эти проблемы обусловлены историческими, социально-политическими, экономическими и международными факторами, что создает сложный контекст для проведения реформ.

Исторический фон Вьетнама привел к установлению иерархического стиля управления, при котором КПВ осуществляет строгую власть над политическими и административными процедурами [12]. Таким образом, сложность заключается в переходе от нынешней глубоко укоренившейся системы к более инклюзивной, характеризующейся большей вовлеченностью и адаптацией к меняющимся требованиям вьетнамского общества и глобального контекста.

Важнейшим препятствием на пути трансформации политической системы является поиск баланса между сохранением лидерства КПВ и обеспечением политической стабильности в условиях растущих требований к демократии, открытости и подотчетности [28]. Гегемония партии на политической арене, хотя и создает структуру стабильного управления, в то же время препятствует развитию плюрализма, прозрачной политической конкуренции. В ходе реформ необходимо тщательно поддерживать равновесие между сохранением центральной функции КПВ и включением элементов политической либерализации, которые могли бы повысить эффективность правительства и укрепить доверие общества.

Вьетнам сталкивается с трудностями в удовлетворении растущих потребностей своих граждан, особенно в условиях быстрого экономического развития и растущей интеграции с глобальными нормами и принципами [31]. Растущий средний класс и политически сознательное молодое поколение требуют более активного участия в управлении, открытости государственных операций и подотчетности государственных органов. Чтобы оправдать эти ожидания, необходимо провести реформы политической системы, которые позволят повысить вовлеченность общества, защитить гражданские свободы и установить систему сдержек и противовесов, сохранив при этом политическую стабильность в стране.

В целом, препятствия и возможности для реформирования политической системы во Вьетнаме с целью достижения политической стабильности сложны и разнообразны. Несмотря на трудности, связанные с историческим наследием, доминированием партий и культурными ожиданиями, существуют возможности для проведения прогрессивных реформ, которые обеспечивают баланс между традициями и модернизацией. Эффективное преодоление этих трудностей имеет реша-

ющее значение для дальнейшего прогресса и стабильности Вьетнама в меняющейся глобальной среде [25].

Переход от централизованной плановой экономики к рыночной привел к возникновению экономического неравенства и конфликтов, которые требуют решения со стороны политической системы. Задача состоит в том, чтобы гарантировать справедливое распределение экономических преимуществ либерализации и глобализации, чтобы предотвратить трансформацию социально-экономических диспропорций в недовольство и политическую нестабильность. Кроме того, правительство должно столкнуться с трудностями встраивания рыночной экономики с социалистическими принципами в глобальную рыночную систему. Для этого необходимо провести изменения, соответствующие международным экономическим нормам, при этом сохранив социалистические цели и обеспечив национальную стабильность.

Проблема заключается в изменении конфигурации бюрократического аппарата, чтобы он стал эффективным, прозрачным и ориентированным на оказание услуг с точки зрения его структуры. Устойчивое влияние бюрократии, характеризующееся неэффективностью и коррупцией, требует проведения масштабных административных реформ. Цель этих изменений — укрепить потенциал и честность государственных институтов, сформировать культуру, основанную на меритократии, и разработать надежные системы обеспечения подотчетности и контроля.

На международном уровне перед Вьетнамом стоит задача — справиться с трудностями трансформации политической системы в мире, который становится все более взаимосвязанным и нестабильным [18]. Страна должна тщательно учитывать свои стратегические интересы, эффективно справляться с международными обязательствами и противостоять внешнему давлению, чтобы проводить политические реформы и сохранять права человека, сохраняя при этом суверенитет и обеспечивая национальную стабильность. Задача усложняется геополитической динамикой, такой как взаимодействие с ведущими странами и проблемы региональной безопасности, которые влияют на скорость и ход трансформации политической системы.

Технологический прогресс и эпоха цифровизации открывают как благоприятные перспективы, так и препятствия для трансформации политической системы Вьетнама. Хотя технологии могут повысить прозрачность, участие общественности и эффективность управления, они также создают трудности, связанные с управлением информацией, кибербезопасностью и возможностью социальных волнений, возникающих на цифровых платформах. Эффективное решение проблемы влияния технологий на политическую динамику, общественное мнение и социальные движения представляет собой серьезное препятствие в процессе реформ.

Для поддержания стабильности в современном Вьетнаме задачи реформирования политической системы сложны и взаимосвязаны с историческим наследием страны, социально-политической динамикой, экономическими преобразованиями, институциональными требованиями, правовыми обязательствами, международной ответственностью и технологическим влиянием [26]. Для решения этих проблем необходимо использовать методичный, хорошо спланированный и тонкий подход, соответствующий желаниям населения Вьетнама, стабильности государственной структуры и меняющимся мировым условиям. Процесс трансформации политической системы во Вьетнаме — сложный, требующий тщательной выверенности, чтобы гарантировать, что стремление к стабильности и реформам приведет к созданию долговечной, адаптируемой и дальновидной системы управления.

Заключение

Перестройка политической системы современного Вьетнама — трудная задача, которая имеет решающее значение для поддержания политической стабильности в усло-

виях быстрых изменений в социально-экономической динамике, демографических сдвигов и развивающейся глобальной динамике. Процесс политических реформ во Вьетнаме предполагает тщательный баланс между сохранением стабильности под руководством КПВ и осуществлением необходимых изменений для улучшения управления. Однако этот путь сопряжен с многочисленными препятствиями. Эти трудности включают в себя преодоление глубоко укоренившегося бюрократического сопротивления переменам, преодоление социального и экономического неравенства, адаптацию к взаимосвязанной глобальной экономике и эффективное управление амбициями более связанного и политически сознательного общества. Эффективность изменения политической системы во Вьетнаме зависит от приверженности к постоянному обучению и адаптации, а также готовности участвовать в тщательных и продуктивных дискуссиях со всеми заинтересованными сторонами. Приняв необходимость перемен и стабильности, Вьетнам сможет создать политическую атмосферу, которая не только будет способствовать его целям развития, но и отвечать более широким требованиям открытости, ответственности и вовлеченности граждан. Процесс достижения политической стабильности в современном Вьетнаме путем изменения политической системы является трудным. Тем не менее, необходимо и возможно начать «путешествие», которое гарантирует стране процветающее и безопасное будущее, укрепляя ее региональный и глобальный авторитет.

Литература

1. *Аксенова Е. М.* Вьетнам: пути построения национальной инновационной системы // Вьетнамские исследования. 2013. № 3. С. 139–153.
2. *Власов Е. Е.* Вьетнамское государство в процессе обновления страны (тридцатилетие начала политики «Дой мой») // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2016. № 2 (37). С. 137–146.
3. *Зеленкова М. С.* Роль неправительственных организаций во внутривластной жизни Вьетнама // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2016. № 32. С. 134–150.
4. *Колотов В. Н.* SWOT-анализ политики обновления во Вьетнаме и проблемы российско-вьетнамских отношений // Вьетнамские исследования. 2018. № 4. С. 3–18. <https://doi.org/10.24411/2618-9453-2018-10033>
5. *Локшин Г. М.* Идеологические проблемы КПВ в фокусе XIII съезда партии // Вьетнамские исследования. 2021. № 2. С. 25–44. <https://doi.org/10.24412/2618-9453-2021-2-25-44>
6. *Нгуен Куанг Тхуан.* Совершенствование государственного управления в целях ускорения экономического роста Вьетнама // Вьетнамские исследования. 2018. № 2. С. 25–35. <https://doi.org/10.24411/2618-9453-2018-10013>
7. *Нгуен Чонг Бинь.* Неправительственные организации Вьетнама: их роль в системе местного управления // Вьетнамские исследования. 2022. № 3 (6). С. 14–25.
8. *Тхоа Т. Т., Кыонг Н. Д.* Прямая демократия в условиях однопартийного правления в современном Вьетнаме // Via in tempore. История. Политология. 2022. № 3 (49). С. 701–710. <https://doi.org/10.52575/2687-0967-2022-49-3-701-710>
9. *Фан Тхи Ньуан.* Политические инновации и международная интеграция во Вьетнаме сегодня: отношения и поставленная проблема // Право и политика. 2023. № 7. С. 1–11. <https://doi.org/10.7256/2454-0706.2023.7.40529>
10. *Bui T. H.* The development of civil society and dynamics of governance in Vietnam's one party rule // Global Change, Peace & Security. 2013. № 1 (25). С. 77–93. <https://doi.org/10.1080/14781158.2013.758100>
11. *Chien N. B., Thanh N. N.* The Impact of Good Governance on the People's Satisfaction with Public Administrative Services in Vietnam // Administrative Sciences. 2022. № 1 (12). С. 35. <https://doi.org/10.3390/admsci12010035>
12. *London J. D., Morris-Jung J.* Politics in Contemporary Vietnam: Party, State and Authority Relations // Contemporary Southeast Asia. 2014. № 3 (36). С. 473–476. <https://doi.org/10.1355/cs36-3h>
13. *Duong H.* The politicization of civil service recruitment and promotion in Vietnam // Public Administration and Development. 2021. № 2 (41). С. 51–62. <https://doi.org/10.1002/pad.1910>

14. *Fforde A., Homutova L.* Political Authority in Vietnam: Is The Vietnamese Communist Party a Paper Leviathan ? // *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 2017. № 3 (36). С. 91–118. <https://doi.org/10.1177/186810341703600304>
15. *Malesky E. J.* Enhancing Research on Authoritarian Regimes through Detailed Comparisons of China and Vietnam // *Problems of Post-Communism*. 2021. № 3 (68). С. 163–170. <https://doi.org/10.1080/10758216.2020.1865822>
16. *Minh Chau D.* Administrative Reform in Vietnam: Need and Strategy // *Asian Journal of Public Administration*. 1997. № 2 (19). С. 303–320. <https://doi.org/10.1080/02598272.1997.10800343>
17. *Nguyen H. H., Pham M. Q.* Democratization in Vietnam's Post-Đi M i One-Party Rule: Change from Within, Change from the Bottom to the Top, and Possibilities. London : Palgrave Macmillan UK, 2016. С. 131–155. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-57654-57>
18. *Nguyen N. A.* Understanding the Socialist-Market Economy in Vietnam // *Emerging Science Journal*. 2022. № 5 (6). С. 952–966. <https://doi.org/10.28991/ESJ-2022-06-05-03>
19. *Nguyen T. V.* [и др.]. Local governance, corruption, and public service quality: evidence from a national survey in Vietnam // *International Journal of Public Sector Management*. 2017. № 2 (30). С. 137–153. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2016-0128>
20. *Nguyen Van T., Vo Huynh V., Tran Van T.* The Impact of Social Public Opinion towards Public Administration Reform — Case study in Ninh Kien District, Can Tho City // *Journal of Science Educational Science*. 2021. № 1 (66). С. 57–66.
21. *Painter M.* Public administration reform in Vietnam: foreign transplants or local hybrids? ANU Press, 2005.
22. *Painter M.* From Command Economy to Hollow State? Decentralisation in Vietnam and China // *Australian Journal of Public Administration*. 2008. № 1 (67). С. 79–88. <https://doi.org/10.22459/ASLC.08.2005.12>
23. *Peng Y., Turley W. S., Seldon M.* Reinventing Vietnamese Socialism: Doi Moi in Comparative Perspective // *Contemporary Sociology*. 1994. № 5 (23). С. 681. <https://doi.org/10.2307/2074288>
24. *Phuong T. H., Guy Ta.* The Postwar Economic Planning and Development of Vietnam ISEAS Publishing, 1978. С. 305–311. <https://doi.org/10.1355/9789812306685-027>
25. *Sakata S.* Has Nguyen Phu Trong's Leadership Curbed Economic Reform? *Economic Reform Trends in Vietnam* // *Asian Economic Policy Review*. 2020. № 2 (15). С. 305–322. <https://doi.org/10.1111/aepr.12301>
26. *Thayer C. A.* Political Legitimacy of Vietnam's One Party State: Challenges and Responses // *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 2009. № 4 (28). С. 47–70. <https://doi.org/10.1177/186810340902800403>
27. *Thoa T. T.* Problems of ensuring democracy under one-party rule in modern Vietnam // *Territory Development*. 2023. № 3. С. 66–73. <https://doi.org/10.32324/2412-8945-2023-3-66-73>
28. *Thoa T. T.* Building the rule of law state as a guarantor of democracy in modern Vietnam // *Upravlenie / Management (Russia)*. 2022. № 4 (9). С. 43–50. <https://doi.org/10.26425/2309-3633-2021-9-4-43-50>
29. *Thoa T. T.* Legislation on direct democracy in modern Vietnam // *Upravlenie / Management (Russia)*. 2022. № 3 (10). С. 105–112. <https://doi.org/10.26425/2309-3633-2022-10-3-105-112>
30. *Tran T. B., La H. A.* Participation, transparency and trust in local governance in transitional countries: the case of Vietnam // *Post-Communist Economies*. 2022. № 4 (34). С. 478–498. <https://doi.org/10.1080/14631377.2021.2006493>
31. *Tri N. M.* Developing Education in Vietnam in the Context of International Integration 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210226.029>
32. *Trong Binh N.* Good local governance in Vietnam — based on the Vietnam public administration performance index in recent years // *Public Administration Issues*. 2021. № 5 (0). С. 73–88. <http://doi.org/10.17323/1999-5431-2021-0-5-73-88>
33. *Vasavakul T.* Authoritarianism Reconfigured: Evolving Accountability Relations within Vietnam's One-Party Rule. London : Palgrave Macmillan UK, 2014. С. 42–63. https://doi.org/10.1057/9781137347534_3
34. *Vu T.* The legacies of Marx and Lenin in Vietnam: a historical and regional perspective // *Third World Quarterly*. 2021. № 3 (42). С. 618–629. <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1860744>
35. *Wischermann J.* Governance and Civil Society Action in Vietnam: Changing the Rules From Within-Potentials and Limits // *Asian Politics & Policy*. 2011. № 3 (3). С. 383–411. <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2011.01277.x>

Об авторах:

Нгуен Дык Кыонг, аспирант Государственного университета управления (Москва, Российская Федерация); преподаватель, Академия Политики Регион II (Хошимин, Вьетнам); ORCID ID: 0000-0002-4404-0288; ngdcuong.vn@gmail.com

Ты Тхи Тхоа, аспирант Государственного университета управления (Москва, Российская Федерация); преподаватель, заместитель декана факультета политической теории и профессиональной педагогики; Университет физического воспитания и спортивного образования города Хошимин (Хошимин, Вьетнам); ORCID ID: 0000-0002-8579-1846; tuthoahvhc@gmail.com

References

1. Aksenova E. M. Vietnam: puti postroeniya natsionalnoy innovatsionnoy sistemy [Vietnam: paths to building a national innovation system]. *V'etnamskie issledovaniya [Vietnamese Studies]*. 2013. N 3. P. 139–153. (In Russ.)
2. Vlasov E. E. V'etnamskoe gosudarstvo v protsesse obnovleniya strany (tridsatiletiyu nachala politiki "Doi moi") [The Vietnamese state in the process of national renovation (thirtieth anniversary of the "Doi Moi" policy)]. *Oikumena. Regionovedcheskiye issledovaniya [Oikumena. Regional Studies]*. 2016, N 2 (37). P. 137–146. (In Russ.)
3. Zelenkova M. S. Rol' nepravitel'stvennykh organizatsiy vo vnutropoliticheskoy zhizni V'etnama [The role of non-governmental organizations in the domestic political life of Vietnam]. *Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nyye problemy razvitiya [Southeast Asia: Current Development Issues]*. 2016. N 32. P. 134–150. (In Russ.)
4. Kolotov V. N. SWOT-analiz politiki Obnovleniya vo V'etname i problemy rossiysko-v'etnamskikh otnosheniy [SWOT analysis of the Renovation policy in Vietnam and issues of Russian-Vietnamese relations]. *V'etnamskie issledovaniya [Vietnamese Studies]*. 2018. N 4. P. 3–18. (In Russ.) <https://doi.org/10.24411/2618-9453-2018-10033>
5. Lokshin G. M. Ideologicheskiye problemy KPv v fokuse XIII syezda partii [Ideological issues of the CPV in the focus of the XIII Party Congress]. *V'etnamskie issledovaniya [Vietnamese Studies]*. 2021. N 2. P. 25–44. (In Russ.) <https://doi.org/10.24412/2618-9453-2021-2-25-44>
6. Nguyen Q. T. Sovershenstvovaniye gosudarstvennogo upravleniya v tselyakh uskorenia ekonomicheskogo rosta V'etnama [Improvement of state governance to accelerate economic growth in Vietnam]. *V'etnamskie issledovaniya [Vietnamese Studies]*. 2018. N 2. P. 25–35. (In Russ.) <https://doi.org/10.24411/2618-9453-2018-10013>
7. Nguyen C. B. Nepravitel'stvennyye organizatsii V'etnama: ikh rol' v sisteme mestnogo upravleniya [Non-governmental organizations in Vietnam: their role in the local governance system]. *V'etnamskie issledovaniya [Vietnamese Studies]*. 2022. N 3 (6). P. 14–25. (In Russ.)
8. Thoa T. T., Cuong N. D. Pryamaya demokratiya v usloviyakh odnopartiynogo pravleniya v sovremennom V'etname [Direct democracy under one-party rule in modern Vietnam]. *Via in tempore. Istoriya. Politologiya [Via in tempore. History. Political Science]*. 2022. N 3 (49). P. 701–710. (In Russ.) <https://doi.org/10.52575/2687-0967-2022-49-3-701-710>
9. Phan T. N. Politicheskiye innovatsii i mezhdunarodnaya integratsiya vo V'etname segodnya: otnosheniya i postavlenaya problema [Political innovations and international integration in Vietnam today: relations and the posed problem]. *Pravo i politika [Law and Politics]*. 2023 N 7. P. 1–11. (In Russ.) <https://doi.org/10.7256/2454-0706.2023.7.40529>
10. Bui T. H. The development of civil society and dynamics of governance in Vietnam's one party rule // *Global Change, Peace & Security*. 2013. N 1 (25). P. 77–93. <https://doi.org/10.1080/14781158.2013.758100>
11. Chien N. B., Thanh N. N. The Impact of Good Governance on the People's Satisfaction with Public Administrative Services in Vietnam // *Administrative Sciences*. 2022. N 1 (12). P. 35. <https://doi.org/10.3390/admsci12010035>
12. London J. D., Morris-Jung J. Politics in Contemporary Vietnam: Party, State and Authority Relations // *Contemporary Southeast Asia*. 2014. N 3 (36). P. 473–476. <https://doi.org/10.1355/cs36-3h>
13. Duong H. The politicization of civil service recruitment and promotion in Vietnam // *Public Administration and Development*. 2021. N 2 (41). P. 51–62. <https://doi.org/10.1002/pad.1910>
14. Fforde A., Homutova L. Political Authority in Vietnam: Is The Vietnamese Communist Party a Paper Leviathan ? // *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 2017. N 3 (36). P. 91–118. <https://doi.org/10.1177/186810341703600304>
15. Malesky E. J. Enhancing Research on Authoritarian Regimes through Detailed Comparisons of China and Vietnam // *Problems of Post-Communism*. 2021. N 3 (68). P. 163–170. <https://doi.org/10.1080/10758216.2020.1865822>

16. Minh Chau D. Administrative Reform in Vietnam: Need and Strategy // *Asian Journal of Public Administration*. 1997. N 2 (19). P. 303–320. <https://doi.org/10.1080/02598272.1997.10800343>
17. Nguyen H. H., Pham M. Q. Democratization in Vietnam's Post-D i m i One-Party Rule: Change from Within, Change from the Bottom to the Top, and Possibilities. London : Palgrave Macmillan UK, 2016. P. 131–155. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-57654-57>
18. Nguyen N. A. Understanding the Socialist-Market Economy in Vietnam // *Emerging Science Journal*. 2022. N 5 (6). P. 952–966. <https://doi.org/10.28991/ESJ-2022-06-05-03>
19. Nguyen T. V. [at al]. Local governance, corruption, and public service quality: evidence from a national survey in Vietnam // *International Journal of Public Sector Management*. 2017. N 2 (30). P. 137–153.
20. Nguyen Van T., Vo Huynh V., Tran Van T. The Impact of Social Public Opinion towards Public Administration Reform — Case study in Ninh Kien District, Can Tho City // *Journal of Science Educational Science*. 2021. N 1 (66). P. 57–66. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2016-0128>
21. Painter M. Public administration reform in Vietnam: foreign transplants or local hybrids? ANU Press, 2005.
22. Painter M. From Command Economy to Hollow State? Decentralisation in Vietnam and China // *Australian Journal of Public Administration*. 2008. N 1 (67). P. 79–88. <https://doi.org/10.22459/ASLC.08.2005.12>
23. Peng Y., Turley W. S., Seldon M. Reinventing Vietnamese Socialism: Doi Moi in Comparative Perspective // *Contemporary Sociology*. 1994. N 5 (23). P. 681. <https://doi.org/10.2307/2074288>
24. Phuong T. H., T. G. The Postwar Economic Planning and Development of Vietnam ISEAS Publishing, 1978. P. 305–311. <https://doi.org/10.1355/9789812306685-027>
25. Sakata S. Has Nguyen Phu Trong's Leadership Curbed Economic Reform? Economic Reform Trends in Vietnam // *Asian Economic Policy Review*. 2020. N 2 (15). P. 305–322. <https://doi.org/10.1111/aepr.12301>
26. Thayer C. A. Political Legitimacy of Vietnam's One Party State: Challenges and Responses // *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 2009. N 4 (28). P. 47–70. <https://doi.org/10.1177/186810340902800403>
27. Thoa T. T. Problems of ensuring democracy under one-party rule in modern Vietnam // *Territory Development*. 2023. N 3. P. 66–73. <https://doi.org/10.32324/2412-8945-2023-3-66-73>
28. Thoa T. T. Building the rule of law state as a guarantor of democracy in modern Vietnam // *Upravlenie / Management (Russia)*. 2022. N 4 (9). P. 43–50. <https://doi.org/10.26425/2309-3633-2021-9-4-43-50>
29. Thoa T. T. Legislation on direct democracy in modern Vietnam // *Upravlenie / Management (Russia)*. 2022. N 3 (10). P. 105–112. <https://doi.org/10.26425/2309-3633-2022-10-3-105-112>
30. Tran T. B., La H. A. Participation, transparency and trust in local governance in transitional countries: the case of Vietnam // *Post-Communist Economies*. 2022. N 4 (34). P. 478–498. <https://doi.org/10.1080/104631377.2021.2006493>
31. Tri N. M. Developing Education in Vietnam in the Context of International Integration 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210226.029>
32. Trong Binh N. Good local governance in vietnam — based on the vietnam public administration performance index in recent years // *Public Administration Issues*. 2021. N 5 (0). P. 73–88. <http://doi.org/10.17323/1999-5431-2021-0-5-73-88>
33. Vasavakul T. Authoritarianism Reconfigured: Evolving Accountability Relations within Vietnam's One-Party Rule. London : Palgrave Macmillan UK, 2014. P. 42–63. https://doi.org/10.1057/9781137347534_3
34. Vu T. The legacies of Marx and Lenin in Vietnam: a historical and regional perspective // *Third World Quarterly*. 2021. N 3 (42). P. 618–629. <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1860744>
35. Wischermann J. Governance and Civil Society Action in Vietnam: Changing the Rules From Within-Potentials and Limits // *Asian Politics & Policy*. 2011. N 3 (3). P. 383–411. <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2011.01277.x>

About the authors:

Nguyen Duc Cuong, Ph.D. student of the State University of Management (Moscow, Russian Federation); Lecturer, Academy of Politics Region II (Ho Chi Minh City, Vietnam); ngdcuong.vn@gmail.com

Tu Thi Thoa, Ph.D. student of the State University of Management (Moscow, Russian Federation); Lecturer, deputy dean of the Faculty of Political Theory and Pedagogy, Ho Chi Minh City University of Physical Education and Sport (Ho Chi Minh City, Vietnam); tuthoahvhc@gmail.com